

АЖИНИЁЗ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Қарлибаева Гүлмира Ермекбаевна

Филология фанлари доктори,

Бердақ номидаги Қорақалпақ давлат университети

karlibaeva.gulmira@mail.ru

РЕЗЮМЕ

Мақолада қорақалпоқ мумтоз адабиёти вакили Ажиниёз лирикаси тили семантик хусусиятлари ҳақида сўз юритилган. Унда шоир адабий талқинида кўп маъноли сўзлар услубий ўзига хослиги таҳлилга тортилган. Метафора ва кўп маъноли сўзлар ўзаро муносабати назарий жиҳатдан умумлаштирилган.

Калит сўзлар : бадий тил , Метонимия, мумтоз поэзия, кўчма маъно, полисемик мазмун, семантик вариант.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена семантическим особенностям языка произведений великого классика каракалпакской поэзии Ажинияза. Проанализированы многозначные слова. Изучены метафоры. Определены особенности использования многозначных слов, а также приведены яркие примеры.

Ключевые слова: художественный язык, метонимия, классическая поэзия, переносное значение, многозначное содержание, семантический вариант.

SUMMARY

The article is devoted to semantic peculiarities of literary works of classic poet of Karakalpak literature Ajiniyaz. Polysemantic words, metaphors and metaphoric thinking were investigated. Peculiarities of using Polysemantic words were determined and there were given good examples of metaphors.

Key words: artistic language, metonymy, classical poetry, figurative meaning, polysemic content, semantic variant.

Ҳар бир халқнинг ўзлигини англашга бўлган асрий интилишлари, миллат тафаккури ва онгида доимий давом этадиган миллий, маънавий, мафкуравий қайта тикланиш жараёнлари адабий меросга, халқ оғзаки ижоди, юксак маънавияти ва маданиятига, она тилининг шаклланиши ва такомлига янгича нуқтаи назардан ёндашишни тақозо этади. Жаҳон тилшунослигида бадий асар

тилининг лингвопоэтик хусусиятлари ва ижодкорнинг луғавий бирликлардан фойдаланишдаги ўзига хос маҳоратини тадқиқ этиш асосида тил тараққиётини белгилайдиган етакчи тамойилларни аниқлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мустақиллик аждодларимизнинг асрлар давомида яратган бебаҳо қадриятлари – тили, фольклори ва ёзма адабиётини яхлит бадиий тизим сифатида таҳлил қилиш, ҳозирга қадар илмий муомалага олиб кирилмаган адабий манбаларни кенг оммалаштириш, миллий тилнинг шаклланиш тамойиллари ва тараққиётида ёзма адабиётнинг тутган ўрнини кўрсатиб беришнинг кенг имкониятларини очди. Сўнгги йигирма беш йил ичида қорақалпоқ тилшунослигида тил ва бадиий тафаккур масаласининг кун тартибига чиққанлиги ҳам миллий ўзликни англаш, маънавий қадриятларни тиклаш ва тадқиқ этишга бўлган эҳтиёж натижасидир. Зеро, «улуғ аждодларимиз томонидан яратилган ва бугунги кунда бутун маърифатли дунёни ҳайратга солиб келаётган илмий мерос фақат бир миллат ёки халқнинг эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки бўлиб, бу бебаҳо бойлик янги ва янги авлодлар учун донишмандлик ва билим манбаи, энг муҳими, янги кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир» [ЎзР Президенти Қарори 2017].

Кенг қамровли лисоний маданиятни ўзида ифодалаган XIX аср қорақалпоқ мумтоз шоири Ажиниёз Қўсибой ўғли ижодини лексик-семантик ва услубий жиҳатдан таҳлил қилиш қорақалпоқ адабий тили тарихий тараққиётининг етакчи тамойилларини очишга асос беради. Ажиниёз ижоди ноёб лингвопоэтик ҳодиса сифатида ўз даври тили ва маданий қадриятларини тўлақонли акс эттирувчи адабий манбадир. Шу боис Ажиниёз поэзиясини лексик-семантик ва услубий жиҳатдан ўрганиш қорақалпоқ тили тараққиётининг муҳим аспектларини, ўша давр қорақалпоқ адабий тилининг лингвопоэтик табиатини ўрганишда катта аҳамият касб этади.

XIX аср қорақалпоқ мумтоз поэзияси миллат маданияти тараққиётида олтин ҳалқани ташкил қилади. Жорий ижодий босқичда ифода ва тасвир имкониятлари анъанавий услубий қўлланма ҳосил қилиш баробарида давр ижтимоий-тарихий манзарасини чизиш, ҳаётий-маиший муаммолар ҳажмини умумлаштириш, воқеа-ҳодисот моҳиятига кириб боришга мойиллик, халқ маънавияти ва манфаат-эҳтиёжларини таҳлиллашга интилиш анъанага айланаёзди. Хусусан, Кунхўжа шеърлятида сўз ва тасаввур бир-бирини тўлдирувчи ажиб уйғунликка эришади, Ажиниёз лирикасида диний-маърифий ақидалар устуворлашуви қабаиб кўринадиди, Бердақ назмида халқона оҳанг ижод

фалсафаси шаклланишига замин ҳозирлайди, Ўтеш ва Умарлар бадиий изланишларида бўртиб турадиган ўзига хос адабий тафаккур оламини эстетик идроклаш жараёни чексизлигини амалий далолатлайди. Мавжуд услубий бирикув, ўз навбатида, қорақалпоқ адабий тили меъёрлари шаклланиши ва такомилда муайян салмоқ касб этади.

Манбаларнинг гувоҳлик беришича, шоир яшаган даврда қорақалпоқ адабий тили тарихида иккита йўналиш муҳим саналган. Биринчи йўналиш – қорақалпоқ халқи ҳаётида амалда бўлган умумхалқ сўзлашув услуби негизда асарлар яратиш, иккинчи йўналиш – бир неча асрлик Марказий Осиё маданий ҳаётида ҳукм сурган туркий адабий тил анъаналарига таянган ижод намуналарини ривожлантиришга бориб тақалади. Қорақалпоқ ёзма адабиёти ва адабий тилининг шаклланиши ҳам ана шу туркий адабий тил анъанаси билан боғлиқ. Марказий Осиёда амалда бўлган туркий адабий тил ҳудудда яшайдиган барча туркий халқлар учун муштарак тил вазифасини ўтаган. Ҳар бир туркий халқида адабий тилнинг маҳаллий вариантлари вужудга келган ва у ўз таркибига ўша этносларнинг умумхалқ сўзлашув тили воситаларини камраб олган. XIX асрнинг иккинчи ярмида мазкур адабий тилнинг қорақалпоқча варианты шакллана бошлаганлигини мавжуд ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар ва қорақалпоқ мумтоз шоирлари асарларининг ёзма нусхалари тасдиқлайди. Туркий адабий тил анъаналари араб ёзувида битилган «Алпомиш», «Едиге» дostonлари кўлёзма нусхалари тилига оз таъсир қилган бўлса, Ажиниёз асарлари ва ҳуқуқий ҳужжатлар тилига кўп таъсир ўтказган.

Ажиниёз Шарқ шеърятини яхши билган, унинг асрлар давомида шаклланган анъаналари, тажрибаларини чуқур ўзлаштирган шоир сифатида қорақалпоқ поэзиясини жанр, шакл, бадиий воситалар ва услуб жиҳатидан анча бойитди. Тил бадиий тасвир воситаларининг маъно мукамаллигига эришиш учун ундан поэтик санъатлар ифодаси сифатида моҳирона фойдаланди. Қорақалпоқ адабиётида сўз қўллаш санъатини адабиётнинг руҳий-эстетик моҳияти ва инсон ботиний дунёсини очиб бериш тамойилларига бўйсундирди, қорақалпоқ адабиётини халқчил, инсонпарвар, теран ички туйғуларни нозик ифодаловчи адабиёт ўзанига буриб юборишга эришди.

Ажиниёз ўз асарларида Шарқ мумтоз адабиётининг етук намояндалари – Навоий, Фузулий, Махтумқули асарларидан чексиз илҳомланди, уларни ижодий қайта ишлаб, қорақалпоқ ёзма адабиётини шаклан ва мазмунан бойитди, тилини эса оддий сўзлашув тилидан гўзал адабиёт тилига айлантирди. Дарҳақиқат, шоир асарлари таъсирчан, гўзал, лексик-семантик ва услубий жиҳатдан ранг-баранг. Бу ҳақда академик Ҳ.Ҳамидов: «XVII–XIX асрлардаги

қорақалпоқ шоирлари орасида ўз асарлари ва тили бўйича алоҳида ажралиб турадигани – Ажиниёз Қўсибой ўғли. Унинг асарларида, тилида Шарқнинг таъсири кўпроқ сезилади... У маҳаллий она тилини билиш билан бирга ўша даврнинг ҳавас қилса арзийдиган намунаси Шарқ маданиятини, тилини, Марказий Осиё ёзма адабий тилини яхши билган ва уни ўз она тили – қорақалпоқ тили билан пайваста қила олган. Ажиниёзнинг яна бир хусусияти – унинг ижоди ёзма адабий тилга мансублиги. Унинг ушбу анъанага бевосита алоқадорлигини кейинги йилларда топилган асарлари қўлёзма нусхалари тўла ойдинлаштиради» [Ҳамидов 1974: 247].

Шоирнинг танланган асарлари 1949, 1960, 1961, 1965, 1975, 1988, 1994, 2014, 2016 йилларда нашр қилинди, унинг асарлари қардош халқлар тиллари¹⁰, МДХ халқлари тилларига¹¹ таржима қилиниб, чоп этилди. Ажиниёз асарлари тили XIX аср қорақалпоқ миллий адабий тили тараққиёти босқичларини тўла акс эттириб, қорақалпоқ ёзма адабий тилининг шаклланишида етакчи ўринни эгаллайди.

Шоир лирикасида бадий тил пухта ишланган восита, у халқ лисонида истеъмолда бўлган луғавий бирликлардан ўринли ва унумли фойдаланиш даражаси билан ўлчанади. Бадий санъат муайян малакаси, нозик қочирим, сўзни ҳар хил маъно товланишларида қўллашларсиз ўз вазифасини тугал адо эта олмайди. Ажиниёз ўз асарларида сўз санъатининг турлича усулларини қўллаб, шеърларининг поэтик қимматини оширишга, уларни халқ дилига яқинлаштиришга интилган. Шоир, энг аввало, ўз асарларида сўзларнинг кўп маънолилигидан моҳирона фойдаланган, шу асосда шеърларида кўриш, тасаввур қилиш, севиш, фаҳм қилиш, тушуниш, англаш, ҳиссий завқланиш туйғулари билан боғлиқ уйғунликни ҳосил қилишга ҳаракат қилган.

Айнан ижодкор қорақалпоқ мумтоз адабиёти вакиллари орасида бадий тил имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилганлигини эътироф этиш жоиз. Унда тасвир кўпқатламлиги билан ифода ўзига хослиги бир-бирига ўтиб турадиган тушунчалар саналади. Шу боис, адабий талқинда халқона оҳанг устувор. Туйғулар реализми ҳаққонияти кўп маъноли сўзлар танловида ёрқин инъикосини топади. Бинобарин, истилоҳ тил мезонлари барқарорлашувига мустаҳкам замин ҳозирлайди. Одатда, тушунча маъно тармоқлари кенгайиши тил назариясида полисемия (гр. poly “кўп”, sema “белги”) деб аталади. Аксар ҳолларда бир сўз ўзида муқобил семантик вариантларни англатадиган бир қанча

¹⁰ Ажиниёз Қўсибой ули. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1962; Гўнхожа, Ажиниёз, Бердақ. Гошлар. Гарагалпақчадан таржиме эден Аҳмет Маммедов. – Ашгабат: Магараф, 1993.

¹¹ Ажиниёз. Избранные стихотворения на русском языке. Перевод Г.Ярославцева, С.Северцева, В.Тихомирова, Г. Юнакова, Е. Емельянова. – Некис: Қарақалпақстан, 1994.

турғун маъно ташувчи бирликлар тарзида истемолда бўлади [Дўлетов 2007: 108]. Кўп маъноли сўз қўлланилишида Ажиниёз поэтик маҳорати кўзга ташланади. Санъаткор бадий нутқида конструкция ўз асосий номинатив маъноси билан баробар полисемик мазмун ҳосил қиладиган ранг-баранг муस्ताқил ижодий предикатга эврилади:

Бир ёр кўринса кўзимга,

Уни кўриб хуш этарман.... [Эжинияз 1975: 75]

Сифатли ишини қилмаса,

Уни ўчоққа тош этарман.... [Эжинияз 1975: 75]

Севикли ёрдан хабар келса,

Мен унга юриш этарман... [Эжинияз 1975: 75]

Аллоҳ берса ўн бешини,

Барчасин сирдош этарман... [Эжинияз 1975: 75]

Бир яхши ёрни ўзимга,

Уни ҳам йўлдош этарман... (“Ўз вақтимни хуш этарман”).

Намуналарда «хуш этарман» сўз бирикмаси “қувонаман” маъносида, «тош этарман» умумлашмаси “ташлайман” маъносида, «юриш этарман» бирикуви “бораман” маъносида қўлланилса, «сирдош этарман» уйғунлиги эса, “дўст, йўлдош қиламан” маъносида келмоқда. Шунингдек, шоирнинг “*Қарздорман, ичиб-едим кўп тузин, Кўп-кўп салом дегил мулла Еримга*” шеъридаги **туз** сўзи полисемантик бўлиб, оғзаки сўзлашув услубида қўлланилса, ўз маъносида “ош тузи” деган тушунчани беради. Ажиниёз бу шеърида **туз** сўзини маъновий жиҳатдан кўп маъноли, “овқат”, “меҳмонда бўлиш” маъно кўчимини мантиқан таъкидлайди.

Мамбет тўра бош бўлиб, келади қўл,

Қўлнинг кўплигидан қазилар йўл... [Эжинияз 1975: 127].

Бу мисоллардаги **қўл** сўзи “одамнинг қўли” маъносида эмас, сўз бирикмаларидаги “қўл келади”, “қўлнинг кўплиги” маъносида Мамбет тўра бошқарган аскарлар келаётгани, уларнинг кўплиги ҳақидаги тушунчани англатади. Демак, кўп маъновийлик лексик маъно одатий тадрижида эмас, балки маънолар орасидаги яхлитлик, маъно англатиш тизими тармоқлари хосланганлик даражасидагина тўлақонли поэтик аҳамият касб этади.

Сўзнинг ўз ва кўчма маънолари, кўп маъновийлик, уларнинг орасидаги боғлиқлик бу тарихий тараққиёт давомида барқарорлашадиган тил семантик ўзгаришларидан иборат. Масалан, Ажиниёз қаламига мансуб “Бўзатовли нозанин” номли шеърида бунинг ёрқин тажассумини кўриш мумкин:

*Фалакнинг ўйини-Жайхун гирдоби,
Бир табассум қилсанг. Кўнглимнинг тоби,
Ишқ лашкарининг даҳшат қистови,
Бу омонот жонни тандан бездирар.
Кўнглим орзуларин бир-бир ёздириб,
Қайта бошдан кўҳна дардим уйғотиб,
Кофир кўзинг мусулмонни оздириб,
Бечора Зеверни диндан бездирар... [Эжинияз 1975: 98].*

Лавҳада, биринчидан, эски ўзбек адабий тили лексик ва грамматик мезонларига хос хусусиятлар кўзга ташланади. Иккинчидан, *фалакнинг ўйини, жайхун гирдоби, омонот жон, кофир кўз* каби сўз бирикмаларида кўзга ташланадиган образли ифода шоир ўзига хос индивидуал услубга эга эканлигини далолатлайди. Бу шеърий сатрларда ҳар бир сўзда алоҳида стилистик бўёқдорлик модаллиги мавжуд десак, муболаға қилмаган бўламиз.

Дарҳақиқат, сўз кўп маънолиги ҳосил бўлиши энг асосий усулларида бири – метафора. Ажиниёз асарларида қўлланган *метафоралар* поэтик нутққа алоҳида жозибаторлик ва эмоционаллик бағишлайди. Унда халқ тилига хос образли метафоралар ҳам («Сарғайиб кўринган *дағның қулагы*» [Эжинияз 1975: 113]. «*Теңиз етегинде* болар қаншийе» [Эжинияз 2014: 13]. «Мақтанғандай бул *қагаздың жүзине*» [Эжинияз 2014: 85]), бадий адабиётга хос образли-экспрессив метафоралар ҳам («Кўзини жаслатар, *бағрыны тилип*» [Эжинияз 1975: 38]. «Бозатаўлы гўлбинәфша нәзелим, Эселиң ҳәррени гўлден бездирер» [Эжинияз 2014: 98]), фақат шоирнинг индивидуал услубига хос метафоралар («*Көңил сәдебини бир-бир яздырып*» [Эжинияз 1975: 39]. «Ышқы қанжарый билән *бағрыңны тилип*» [Эжинияз 2014: 32]. «*Жүректің гилти, қайдасан*» [Эжинияз 1975: 28]. «*Жүрегиме салған шогым*» [Эжинияз 2014: 128]. «*Нар болып йүкни шекмәгән, Не билсүн йолның қәдиринән*» [Эжинияз 2014: 61]) ҳам моҳирона фойдаланилган.

Истиорадан унумли фойдаланишда Ажиниёз индивидуал поэтик услуби ўзига хослиги кўзга ташланади. Унда ташбеҳ қўллаш-тасаввур аниқлигини ҳосил қилиш билан пайванд адабий маҳорат савияси сезилади:

*Сўзлаганда шакар этар сўзингни,
Кўрганда бемағрур этар ўзингни,
Баҳори тўйдирар икки кўзингни,
Лайли, Зулайҳодай қизлари бордир... [Эжинияз 1975: 11].*

Шеърий лавҳада муаллиф миллий маънавият ифодасини тадқиқ сахнига чиқаради. Юрт тараннуми чизилган манзара яратишда шоир «сўз», «кўз»

тушунчалари маъно товланишларидан самарали фойдаланади. Тил, журъат ва ризқ-насиба маъноларини ташийдиган маъно узвларида ўзига хос тароват мужассам. Нутқ ва намойиш муқоясасини урғулаган санъаткор поэтик идрок яхлитлигини айнан тасаввурлараро рақобатдан ахтаради. Метафорик фикр қатидан сизиб чиқадиган мушоҳада мантиғи ташбеҳни деталлаштиради:

*Авалло дунёга келди Банижон,
Эллик минг йилдан сўнг фоний демишлар,
Инси-жисси, жонли-жонсиз бир инсон,
Одам карвон, дунё сарбон демишлар [Эжинияз 1975: 197].*

Ажиниёз «Демишлар» шеърида метафорик тафаккур умумлашган ифода тарзи кузатилади. Сюжет ва образни туташтирадиган истиорада мавжудлик жумбоғи, одамзод ибтидоси ва интиҳоси ҳамда ҳаётнинг мазмун-моҳияти фалсафий умумлаштирилади. Мавжуд ҳолат, биринчидан, тасаввур-таассурот кўпқатламлилиги ҳосиласи, иккинчидан, бадий вазифадошлик кенгайиши, учинчидан, ижодий яхлитлик зичлиги билан изоҳланади. Адабий муҳокамада Банижон қиёфаси доминант образ тарзида мушоҳада мантиқий тараққиётини таъминлаган. Ибтидоий тасаввурга мувофиқ, одамзоддан аввал пайдо бўлган баҳайбат куш ақлли ва сўзлаш олиш қобилиятига эга бўлган жонзот саналади. Эллик минг йил умр кўрадиган махлуқ тирноқ билан тоғлар қазиганлиги эътироф этилади [Мередов 1988: 120]. Муаллиф «инсон карвон, дунё сарбон» таъкидлови воситасида фақат ва фақат Эзгулик умри боқийлигига ишора қилади. Муаллиф фалсафий мушоҳада тазодий муносабати (бақо ва фано) ёрдамида инсониятни огоҳликка даъват этади.

Шоир ижодида *метонимиялар* ҳам бадийлик ифодаси сифатида кенг истифода этилган. Метонимия ҳам сўз семантикасини кенгайтириш усули бўлиб, унда бирор нарса-предмет ҳақида сўз бориб, бутунлай янги ҳодиса ва тушунчалар ҳақида сўз юритилади. Шоир асарларида унинг қуйидаги кўринишлари учрайди:

1. Муайян бир ҳудуд, макон ва улар орасидаги алоқа натижасида пайдо бўлган метонимиялар: Яман болса, бэдбахт, *аўылны* бузар [Эжинияз 2014: 77].

2. Шахс отлари метонимия сифатида қўлланилади:

Хожа Ҳафыз, Наўайидан сабағын,

Алан нешше тэлиб кэтиби барды [Эжинияз 2014: 19].

3. Нарса ва предмет номи шу объектга алоқадор бошқа нарсаларни атайди, умумлаштиради:

Барыны меҳмандын аямас, *дэстурханын* кең жайур [Эжинияз 2014: 24].

4. Нарса ва предметнинг характер-хусусияти, кўринишини билдирувчи метонимиялар:

Қонақ келсе, *арық* сойма,

Семизин былай қойма [Эжинияз 2014: 43].

5. Ранг билдирувчи метонимиялар:

Қыз-жаўаны *қызыл-яшил* кийерлер [Эжинияз 2014: 19] ва шу кабилар.

Умуман, Ажиниёз шеърлятида воқеликни поэтик идроклаш ва реал баҳоллаш жараёни тасаввурга мунтазам вазифадошлик юклаш – уни бойитиб бориш воситасида муайян эстетик салмоқ касб этган. Ваҳоланки, ички алоқани мақсадга йўналтирадиган тафаккур маърифатида тушунча ва материя моҳиятда ижодий иттифоқ ҳосил қилади. Предмет кенгайтирилган-теранлаштирилган талқини айнан тафаккур тизимида туб эврилишлар ясайди. Жорий ҳолат сўз маъноси кўчиш усуллари ўзига хослигидан озиқланади. Шу маънода, адабий талқин ижодий анъаналар билан узвий алоқалантирилган таҳлил маданиятидан ўсиб чиқади. Мавжуд йўналиш моддият-руҳониятни англаш ҳамда англантиш босқичларидан иборат. Унда семантик майдон мураккаблашиб, тасвир ва ифода сайқал топишига замин ҳозирлайди. Ҳар бир жараён каби ижодий шарҳ ҳам доимо давомий изланиш, ташбеҳ қўллаш танлови ҳамда шартли талқин жипслашувига эътибор қаратади. Маъно кўчими ўзига хослиги шоир бадий мушоҳадаларини тўлдирувчи, аниқловчи ҳамда бойитувчи ижодий омилга эврилади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузурида Ўзбекистондаги Ислом маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 23 июндаги ПҚ-3080-сон қарори.
2. Ҳамидов 1974 – Ҳамидов Ҳ. Қарақалпақ тили тарихининг очерклери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1974. – Б. 247.
3. Дўлетов 2007 – Дўлетов А. Тил билими тийкарлари. -Нөкис: «Билим», 2007, – Б. 108.
4. Эжинияз 1975 – Эжинияз. Таңламалы шығармалары, «Қарақалпақстан», Нөкис, 1975.
5. Эжинияз 2014 – Эжинияз. Мәңги мийраслар. «Илим» баспасы, Нөкис, 2014.
6. Мередов 1988 – Мередов А. Ахаллы. Түркмен классыкы эдебиятының сөзлүги. Ашгабат, 1988. – Б. 120.